

Audio / pour l'article de / for the article of

Audio excerpts for the article of **Amine Beyhom** : “*Dossier* : Influence des théories européennes du xix^e siècle sur la notation et la pratique des modes de la musique arabe et d'autres musiques, à travers la mise en exergue du mythe du genre *hijāz* semi-tonal,” *Near Eastern Musicology Online* 2 3 |2014-11| p. 87–177.

1. Bekir Sidki Sezgin : *Dini Klâsikler: Hicaz Makaminda ikindi Ezâni*, CD KB.02.34.Ü.661.006 (YCDS 90807 DGS) {1} (track 1), Kaf Müzik (Yapim) |Istanbul, s.d.|.
Bekir Sidki Sezgin : *Extrait de la 3^e phrase 00:29-00:49 de Hicaz Makaminda ikindi Ezâni*, CD KB.02.34.Ü.661.006 (YCDS 90807 DGS) {1}, *Dini Klâsikler* (track 1), Kaf Müzik (Yapim) |Istanbul, s.d.|.
Bekir Sidki Sezgin : *Extrait Extrait (original sur le canal de gauche) de la 3^e phrase 00:29-00:49 de Hicaz Makaminda ikindi Ezâni, mixé avec le résultat de l'analyse avec le logiciel Praat (sur le canal de droite)*, CD KB.02.34.Ü.661.006 (YCDS 90807 DGS) {1}, *Dini Klâsikler* (track 1), Kaf Müzik (Yapim) |Istanbul & Broummana – Liban, 2014-10-4|.
Beyhom, Amine : *Système contemporain (semi-tonal) du Hijāz-Kār : 1. échelle 2262426*, Electronic .wav sound |Broummana – Liban, 2014a-4-1|.
2. Beyhom, Amine : *Système contemporain (semi-tonal) du Hijāz-Kār : 2. échelle 2624262*, Electronic .wav sound |Broummana – Liban, 2014b-4-1|.
Beyhom, Amine : *Système contemporain (semi-tonal) du Hijāz-Kār : 3. échelle 6242622*, Electronic .wav sound |Broummana – Liban, 2014c-4-1|.
Beyhom, Amine : *Système contemporain (semi-tonal) du Hijāz-Kār : 4. échelle 2426226*, Electronic .wav sound |Broummana – Liban, 2014d-4-1|.
Beyhom, Amine : *Système contemporain (semi-tonal) du Hijāz-Kār : 5. échelle 4262262*, Electronic .wav sound |Broummana – Liban, 2014e-4-1|.
3. Beyhom, Amine : *Système contemporain (semi-tonal) du Hijāz-Kār : 6. échelle 2622624*, Electronic .wav sound |Broummana – Liban, 2014f-4-1|.
4. Beyhom, Amine : *Système contemporain (semi-tonal) du Hijāz-Kār : 7. échelle 6226242*, Electronic .wav sound |Broummana – Liban, 2014g-4-1|.
5. Hafiz Kâni Karaca et Amine Beyhom : *Extrait (original sur le canal de gauche) 01:32.000-01:38.881 – 9^e phrase de CD 1: Evening Prayer Call in Makam Hicaz, mixé avec le résultat de l'analyse avec le logiciel Praat (sur le canal de droite)*, CD 02.34.Ü.1896.001 {2}, *Aşk ile... – With Love...: Türk dinî musiki formlari – Compositional Genres of Turkish Liturgical Music* (track 2), Pan |Istanbul) Broummana – Liban, 2014-10-4|.
6. Hafiz Kâni Karaca, Salih Bilgin, Derya Turkan, et al. : *Extrait 01:32.000-01:38.881 – 9^e phrase de CD 1: Evening Prayer Call in Makam Hicaz*, CD 02.34.Ü.1896.001 {2}, *Aşk ile... – With Love...: Türk dinî musiki formlari – Compositional Genres of Turkish Liturgical Music* (track 2), Pan |Istanbul, 2002c-5-1|.
7. Maḥmūd, ‘Alī, Sāmī Shawwā (a-sh-) et Amine Beyhom : *Extrait 01:13:296-01:16:000 hijāz par le cheikh ‘Alī Maḥmūd dans Yā Nasīma-ş-Şabā – Mix avec le résultat de l'analyse par Praat sur le canal de droite* |2014-10-1|.
8. Mesut Cemil : *Extrait 0:04.000-0:11.838 du CD I: Hicaz Taksim, Hicaz Mandra*, CD 328 {9}, *Arşiv Serisi – Mesut Cemil (1902-1963)* (track 9), Kalan Müzik |Istanbul, 2004c|.
9. Mesut Cemil : *Extrait 0:04.200-0:09.000 du CD I: Hicazkâr Saz Semaisi – Tanburî Cemil Bey*, CD 328 {6}, *Arşiv Serisi – Mesut Cemil (1902-1963)* (track 6), Kalan Müzik |Istanbul, 2004d|.
10. Mesut Cemil et Amine Beyhom : *Extrait 0:04.200-0:09.000 (sur le canal de gauche) du CD I: Hicazkâr Saz Semaisi – Tanburî Cemil Bey, mixé avec le résultat de l'analyse du logiciel Praat (sur le canal de droite)*, CD 328 {6}, *Arşiv Serisi – Mesut Cemil (1902-1963)*

- (track 6), Kalan Müzik | Istanbul et Broummana (Liban), 2014-10-2|.
11. Mesut Cemil et Amine Beyhom : *Extrait 0:04.000-0:11.838 (sur le canal de gauche) du CD I: Hicaz Taksim, Hicaz Mandra, mixé avec le résultat de l'analyse avec le logiciel Praat (sur le canal de droite)*, CD 328 {9}, *Arşiv Serisi – Mesut Cemil (1902-1963)* (track 9), Kalan Müzik | Istanbul et Broummana (Liban), 2014-10-2|.
 12. Mouawwad, Charbel, Amine Beyhom et Les musiciens des « Ateliers de musiques francophones » : *Extrait initial -00:17.605 de « Lamma bada yatathannaa » (canal de gauche) mixé avec le résultat de l'analyse par le logiciel Praat (canal de droite)*, CD 005P, *Musiques Francophones au Liban 2001-2002* (track 11), Experimental Art Concept (EAC) | Beyrouth et Broummana, 2014-10-2|.
 13. Murat Aydemir : *Extrait 0:44.907-0:51.340 (genre hijāz de pré-clôture) du CD 1: Taksim (Improvisation) on the Tanbur in Makam Hicaz*, CD 02.34.Ü.1896.001 {6}, *Aşk ile... – With Love...: Türk dinî musiki formlari – Compositional Genres of Turkish Liturgical Music* (track 6), Pan | Istanbul, 2002a-5-1|.
 14. Murat Aydemir : *Extrait d'ouverture 0:00.000-0:05.000 (genre kurd) du CD 1: Taksim (Improvisation) on the Tanbur in Makam Hicaz*, CD 02.34.Ü.1896.001 {6}, *Aşk ile... – With Love...: Türk dinî musiki formlari – Compositional Genres of Turkish Liturgical Music* (track 6), Pan | Istanbul, 2002b-5-1|.
 15. Murat Aydemir et Amine Beyhom : *Extrait d'ouverture 0:00.000-0:05.000 (genre kurd – Original sur le canal de gauche; résultat de l'analyse avec Praat sur le canal de droite) du CD 1: Taksim (Improvisation) on the Tanbur in Makam Hicaz*, CD 02.34.Ü.1896.001 {6}, *Aşk ile... – With Love...: Türk dinî musiki formlari – Compositional Genres of Turkish Liturgical Music* (track 6), Pan |(Istanbul) Broummana – Liban, 2014a-5-2|.
 16. Murat Aydemir et Amine Beyhom : *Extrait 0:44.907-0:51.340 (genre hijāz de pré-clôture – Original sur le canal de gauche; résultat de l'analyse avec Praat sur le canal de droite) du CD 1: Taksim (Improvisation) on the Tanbur in Makam Hicaz*, CD 02.34.Ü.1896.001 {6}, *Aşk ile... – With Love...: Türk dinî musiki formlari – Compositional Genres of Turkish Liturgical Music* (track 6), Pan |(Istanbul) Broummana – Liban, 2014b-10-2|.
 17. Necdet Yaşar : *Extrait 0:00.000-0:13.500 de Hicaz Taksim du CD Necdet Yaşar*, CD 102 {4}, *Arşiv Serisi – Necdet Yaşar* (track 4), Kalan Müzik | Istanbul, 1998a|.
 18. Necdet Yaşar et Amine Beyhom : *Extrait 0:00.000-0:13.500 (sur le canal de gauche) de Hicaz Taksim du CD Necdet Yaşar, mixé avec le résultat de l'analyse du logiciel Praat (sur le canal de droite)*, CD 102 {4}, *Arşiv Serisi – Necdet Yaşar* (track 4), Kalan Müzik | Istanbul et Broummana (Liban), 2014-10-3|.
 19. Omar, Yusuf et al-Tchalghi al-Baghdadi : *Extrait 13:14.000-13:22.812 de CD2: Maqâm Hidjâz Diwân*, CD W 260263 {CD2-1}, *Le maqâm irakien. Tradition de Bagdad. Hommage à Yusuf Omar (1918-1987)* (track 1), Maison des Cultures du Monde / INEDIT | Paris, 1972-1995|.
 20. Omar, Yusuf, al-Tchalghi al-Baghdadi et Amine Beyhom : *Extrait 13:14.000-13:22.812 du morceau sur le CD2 : Maqâm Hidjâz Diwân (sur le canal de gauche) mixé avec le résultat de l'analyse tonométrique avec Praat (sur le canal de droite)*, CD W 260263 {CD2-2}, *Le maqâm irakien. Tradition de Bagdad. Hommage à Yusuf Omar (1918-1987)* (track 1), Maison des Cultures du Monde / INEDIT | Broummana (Paris), 2014-10-2|.
 21. Ordre des Derviches de Syrie et Amine Beyhom : *Extrait 00:45.000-00:49.500 de Hijaz (canal de gauche) mixé avec l'analyse tonométrique par le logiciel Praat sur le canal de droite*, EUCD 1765 {6}, *Maqams of Syria* (track 6), Arc Music |(Syrie) – GB/USA, 2014-10-2|.
 22. Shawwā (a-sh-), Sāmī : *Initial excerpt -00:00:29.84 from Taqsim Hejaz, from Sham Dan, Damascus, Odion (Odeon), .wav sound |s.d.|*.
 23. Shawwā (a-sh-), Sāmī et Amine Beyhom : *Extrait 00:57:254-01:01.600 de Taqsim Higaz CD AAA 107 {3} avec analyse Praat sur le canal de droite*, CD AAA 107 {3}, *Anthologie De La Musique Arabe – Sami Al-Shawwa – Prince du Violon Arabe* (track 3), Club Du Disque Arabe |(France) Broummana, (1918) 2014|.
 24. Shawwā (a-sh-), Sāmī et Amine Beyhom : *Closing hijāz genre 00:00:25.5-00:00:29.84 of the initial excerpt from Taqsim Hejaz, from Sham Dan, Damascus, Odion (Odeon) – left, mixed with the result of the analysis with Praat – right, .wav sound |(s.d. , s.l.) Broummana, 2014a-3-23|*.

25. Shawwā (a-sh-), Sāmī et Amine Beyhom : *Closing hijāz genre 00:00:25.5-00:00:29.84 (speed divided by 4) of the initial excerpt from Taqsim Hejaz, from Sham Dan, Damascus, Odion (Odeon) – left, mixed with the result of the analysis with Praat – right, .wav sound |(s.d., s.l.) Broummana, 2014b-3-23|.*
26. Shawwā (a-sh-), Sāmī, ‘Alī Maḥmūd et Amine Beyhom : *Extrait 01:23.059-01:26.000 hijāz par Sāmī a-sh-Shawwā dans Yā Nasīma-ṣ-Ṣabā – Mix avec le résultat de l’analyse par Praat sur le canal de droite |2014-10-1|.*

Le fichier des animations peut être téléchargé par / Power Point animations available at:

<https://nemo-online.org/wp-content/uploads/2014/11/Amine-Beyhom-Hijaz-pour-NEMO-n°3-141129.ppsx>.